

SECȚIUNEA: Abordări contemporane în educație / *Contemporary approaches in education*

CONSTRUIREA ÎNVĂȚĂRII PRIN STRATEGIA P2P: SURSĂ DE DEZVOLTARE A VALORILOR SOCIOCULTURALE LA STUDENȚI *Building learning through the P2P strategy: source of development of socio-cultural values in students*

CZU:

DOI:

Victoria DANILA (COJOCARI)

Drd., Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chișinău

ORCID: 0000-0002-8811-8999

E-mail: victoriavasiledanila@gmail.com

Larisa SADOVEI

Conf. univ. dr., Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chișinău

ORCID: 0000-0002-1739-3766

E-mail: sadovei.larisa@upsc.md

Summary. Undeniably, one of the roles of the university teaching staff is to integrate students into alternative study activities, so that they generate high-level knowledge to solve problems, actively contribute to the development of new knowledge and, through this, propose innovative solutions. In the context of the development and promotion of sociocultural values in education, a study visit was made to the National Library of the Republic of Moldova, the Book Museum section, which included the documentation activity based on specialized magazines in the field of Interior Design, resulting in the development of a portfolio. In fact, the basic purpose of the activity was to highlight the methods applied in the strategy called P2P (teacher to participant) in the formation and promotion of sociocultural values during learning.

Keywords: educational strategies, promotion, values, students

Introducere

Strategia didactică¹ selectată adecvat contextului de învățare este cea mai eficientă modalitate prin care profesorul îi ajută pe studenți să acceadă la cunoaștere și să-și dezvolte capacitățile intelectuale, priceperile, deprinderile, aptitudinile, sentimentele și emoțiile. Strategia didactică se constituie dintr-un ansamblu complex și circular de metode, tehnici, mijloace de învățământ și forme de organizare a activității, complementare, pe baza cărora cadrul didactic elaborează un plan de lucru cu studenții, în vederea realizării cu eficiență a învățării.

Integrarea tehnologiilor inovative în procesul de studii universitare deschide pentru tineri noi posibilități să se formeze ca personalități într-o societate cu exigențele

¹ De Graaff E., Christensen P.H., Theme issue on active learning in engineering education. In Editorial European Journal of Engineering Education, 2004, Vol. 29, N° 4, p. 461; Fenner R.A.; Ainger, C.M; Cruickshank Guthrie P.M. Embedding Sustainable Development at Cambridge University Engineering Department. In: International Conference on Engineering Education in Sustainable Development. EESD 2004. Barcelona; Lobera P.; Toharia; Álvarez, X., Technology through: A proposal for a dialogical and Interconnectivity based Pedagogy. In : Engineering Education. EESD 2006 conference. Lyon; Perdan S.; Azapagic Clift, R. Teaching sustainable development tom engineering students. In:International Journal of Sustainability in Higher education, 2000. Vol. 1, pp. 267-279.

contemporaneității și să fie competitivi pe piața muncii. Prin intermediul unei educații durabile are loc formarea unei gândiri interdisciplinare, abilități de inovare, reziliența și mindset-ul antreprenorial sunt doar câteva exemple dintre atuuiri care vor ajuta studenții să dezvolte o carieră de succes. Succesul personal și profesional se bazează pe o mentalitate deschisă provocărilor, asumarea responsabilității, depășirea dificultăților și angajamentul față de mediul social. În conținutul care urmează, ne vom referi la *strategia P2P*, din engleză Peer-to-Peer, definite și la nivel de paradigmă, cu referire la un model de interacțiune sau de organizare în care participanții se conectează direct între ei, fără un intermediar. În funcție de context, strategia P2P poate avea mai multe aplicații și semnificații:

1. *în tehnologia informației* rețelele P2P permit utilizatorilor să partajeze diverse resurse direct între ei (de exemplu, fișiere, mesaje, procesări etc.);

2. *în afaceri* strategia P2P se poate referi la tranzacții directe ca de exemplu B2B sau între clienți (B2C), fără a implica intermediari;

3. *în dezvoltare comunitară* strategiile P2P pot include inițiative de sprijin și schimb de resurse la nivel local, în care membrii comunității colaborează fără a implica administrația;

4. *în educație* strategia P2P poate implica învățarea colaborativă, unde studenții își împărtășesc cunoștințele și resursele între ei, construind un mediu mai dinamic și interactiv.

Metodologie

În scopul de a demonstra utilitatea și eficiența învățării prin strategia P2P a fost realizat un studiu experimental, în care au fost antrenați studenți de la specialitatea design interior din cadrul UTM, Facultatea Urbanism și Arhitectură, Departamentul Design Urban, urmărind *implicarea și găsirea unor soluții de amenajare, ornamentare a edificiilor publice*.

Studiul realizat a avut ca scop aplicarea metodei de învățare, ca parte componentă a strategiei P2P, la formarea valorilor socioculturale ce vor contribui la formarea viitorilor specialiști ca personalități integre. Pentru acesta s-a utilizat activitatea de documentare în baza revistelor de specialitate la Design interior, ca metodă de cercetare, rezultând elaborarea unui portofoliu, ca metodă de evaluare.

În studiu Au fost utilizate metode de cercetare cu ajutorul revistelor de specialitate, drept surse de inspirație pentru documentare asupra subiectului și dezvoltarea încrederii studenților în propria lor creativitate din crearea și propunerea de soluții noi, argumentate de sursele consultate. Studenții au avut la dispoziție 2 luni pentru a realiza un portofoliu de artă. Rezultatele au fost prezentate și susținute în fața colegilor. Acest studiu demonstrează cum utilizarea strategiilor **educaționale²** prin aplicarea metodelor didactice și de cercetare, influențează modul de însușire și valorificare a valorilor socioculturale.

Acest studiu prezintă un exemplu al modului în care sunt utilizate metodelor de colectare ale *surselor de inspirație*, ca tehnică de cercetare constituind o resursă sigură, creativă și reflexivă care sprijină evaluarea formativă a învățării.

Ca surse de documentare pot fi menționate:

- publicații în domeniu de specialitate;
- articole din reviste din domeniul designului;

² Sterling S. Sustainable Education. Re-visioning Learning and Change. Schumacher Briefings, 2004, Green Books. Bristol; Wals A.E.J. Corcoran P.B. Sustainability as an outcome of transformative learning. Drivers and Barriers for Implementing Sustainable Development in Higher Education. Education for Sustainable Development in Action, 2005, Technical paper 3.

- publicații de modă, tendințe;
- video-uri, filme și altele;
- reviste de artă, cultură și stil.

În continuare sunt prezentate câteva tehnici ca surse principale de cercetare în design, acestea constituind surse relevante de inspirație în creațiile noi:

a) Muzeu și arte plastice - artele frumoase contemporane pot exercita o influență puternică în ceea ce privește tendințele cromatice și cele de stil.

b) Costumul istoric și etnic – vestimentația istorică este o sursă de inspirație de neprețuit în design. Un designer poate folosi reviste vechi, cărți de referință unde poate să se inspire din cultura anilor trecuți.

c) Colaje – designerii pot să-și creeze anumite obiceiuri de a acumula informații din diverse ziare, pliante pe care le stochează într-un pliant, care ulterior poate fi utilizat ca sursă de inspirație la crearea unor produse combinate cu un nou stil și creativitate.

d) Caietul de schițe – este un alt instrument sau tehnică de lucru prin care designerul își notează ideile fiind ca puncte de referințe la crearea unor noi produse sau a unei noi colecții. Dezvoltarea acestui obicei reprezintă un exercițiu zilnic care dezvoltă imaginația, creativitatea și perseverența.

e) Mostre de materiale textile – materialele textile sunt colectate și sunt utilizate ca mostre pentru a dezvolta simțul tactil și imaginația.

f) Cercetarea activității altor designeri – tendințele inovative oferă cele mai bune chei privind ceea ce va urma, parcurgerea ziarelor, magazinelor de tendințe și a reportajelor, oferă designerului o privire de ansamblu.

Începerea colectării materialelor de cercetare conduce la concentrarea gândirii și atenției la furnizarea unui suport de generare a ideilor. Se impune colectarea de scheme, de schițe, materiale, bucăți de textură, fotografii, elemente decorative, mostre de materiale, desene mai vechi etc. Pot fi colectate și fotografii, casete video, clipuri, muzică și grafică, astfel se poate construi o carte digitală. De remarcat faptul că orice idee generează o idee nouă. De unde vin ideile, soluțiile? Ideile și soluțiile pot veni de oriunde ele pot fi originale și sunt în conexiune cu designerul, sau pot fi influențate de spiritul timpului, din tendințele curente.

Sursele de documentare, ce pot fi o inspirație, pot fi legate de experiențele personală a designerului; ele pot fi inspirate de la muzeu, pete de cerneală, de la internet, fotografii de familie. Unele din cele mai cunoscute surse de inspirație sunt:

- cărți și reviste de cultură, modă;
- artă, care poate inspira prin însăși capacitatea sa de a fi șocantă, frumoasă, spirituală, nouă, conceptuală sau provocatoare;
- grafică și fotografie: acestea oferă o bogată sursă de inspirație, atât pentru designer cât și pentru ilustrație;
- seturi de materiale: mostre de materiale textile cu palete de culoare și diverse texturi;
- expoziții: orice expoziție poate fi ca o sursă de inspirație;
- călătoriile: culturile alternative sau arii tradiționale de inspirație. Anumite țări sau orașe au devenit surse de inspirație datorită schimbărilor sociale, mișcărilor artistice avangardiste sau cultura acestora.
- arhitectura, mobilierul, designul de interior: acestea au impact pe termen lung asupra ideilor în design contemporan.

Vizita de studiu realizată împreună cu studenții de la specialitatea 581.4 Design interior din cadrul UTM, Facultatea Urbanism și Arhitectură constă în faptul de a împărtăși experiența promovării valorilor socioculturale, a avut ca scop implicarea și găsirea unor soluții de amenajare, ornamentare a edificiilor publice. În scopul identificării și dezvoltării soluțiilor noi, o valoare socioculturală investită în construcția învățării de către studenți este *cooperarea inovativă*, generatoare de perspective pentru a crea valoare adăugată și a aborda provocări complexe într-un mod creativ și eficient a schimbul de cunoștințe. În colaborare, studenții au reușit să combine forțele și resursele pentru a crea sinergii care duc la rezultate mai eficiente și mai inovatoare decât cele realizabile individual. Abordarea problemelor din multiple unghiuri și găsirea unor soluții inovatoare au completat șirul valorilor socioculturale ale studenților cu *responsabilitate, toleranță, flexibilitate*, și nu mai puțin, *integritate profesională și respect reciproc unul față de altul și de ideile originale dezbătute intens pentru ideea finală acceptată de comun acord*. Flexibilitatea în abordări, precum și capacitatea de a se adapta rapid la noi informații și schimbări de idei, a implicat din partea studenților experimentare, testare și învățare continuă în colaborare.

Pentru dezvoltarea încrederii studenților în propria lor creativitate de a crea și a propune soluții prin intermediul învățării prin experimente au fost utilizate reviste de specialitate, avantajele cărora sunt menționate în continuare:

- utilizarea revistelor de specialitate în original, care oferă posibilitatea studenților de a percepe informația și în mod tactil pentru susținerea aspectului senzorial al educației;
- documentarea în ce privește materialul informativ a sarcinilor de lucru prin utilizarea desenelor pregătitoare, experimentarea cu surse media, fotografii și texte;
- familiarizarea studenților cu metoda de generare a ideilor în procesul creativ prin intermediul revistelor de specialitate;
- posibilitatea de a elabora noi produse prin intermediul surselor de inspirație.

Studenții au fost încurajați să examineze și să studieze revistele de specialitate *în colaborare*, dar să-și personalizeze portofoliul *individual*, pentru a reflecta propria lor călătorie de învățare din punct de vedere artistic și educațional. În acest context, cadrul didactic, depășind bariera strategiei P2P, a fost prezent și a intervenit la anumite situații de incertitudine a studenților.

Strategia educațională P2P, cu aplicarea metodei prin experimente cu utilizarea revistelor de specialitate a fost o provocare pentru studenți. Studenții care au format deja simțul artistic, au fost mai productivi și mai repede s-au organizat pentru a realiza sarcina de lucru, însă studenții mai puțin artistici au avut nevoie de mai mult timp și muncă pentru a avea un rezultat frumos. *Portofoliile digitale* sunt actualmente utilizate cel mai mult, însă perceperea senzorială a texturilor, a culorilor nu este atât de bine simțită ca atunci când este realizat un portofoliu fizic pe hârtie. A fost acceptată propunerea de către studenți ca schițele, graficele și alte materiale necesare să fie realizate în programe grafice. Însă ce ține de designul produsului, conceptului, cu privire la culoare, formă finală să fie realizat prin intermediul experimentului, au fost încurajați studenții să experimenteze, să nu le fie frică de eșec. La final cadrul didactic împreună cu studentul au vizualizat portofoliul de artă, după care s-au discutat despre tehnici, conținuturi și posibilități viitoare. Acest fapt a ajutat studenții să aibă mai multă încredere, să creeze și să se implice în soluționarea unor probleme de ordin sociocultural.

Portofoliile de artă pot oferi studenților o modalitate de învățare creative, acest lucru este menționat și de câteva citate ale studenților: „Pregătirea unui portofoliu de artă m-a făcut să fiu concentrate mai mult ca să fac ceva diferit, să experimentez, simt o libertate în acțiuni și îmi place ce fac”.

Acordarea unui feedback pe parcursul procesului de studiu este foarte important, acesta implică o modalitate eficientă de a vedea unde mai este de lucrat sau unde s-a lucrat foarte bine.

Etapele procesului de elaborare a portofoliului de artă sunt următoarele:

- recunoașterea problemei (precizarea problemei, conceperea ideilor, generarea soluțiilor);
- definirea problemei (obiectivele, resursele, limitele);
- examinarea problemei (căutarea informațiilor, presupuneri, strategii educaționale aplicate);
- căutări alternative (experiență, cerințe propuneri);
- evaluarea și luarea deciziilor (factori externi, posibilitatea de realizare, evaluarea);
- precizarea soluției (analiza, propunerea optimă);
- comunicarea soluției (comunicare verbală, vizualizare, aprobare).

Urmărirea atentă a etapelor menționate și a soluțiilor propuse, după anumite criterii specifice designului, conduce, inevitabil, la succesul produsului pe piață.

Rezultate

În continuare vom prezenta un exemplu de portofoliu de artă a unei studente de la specialitatea Design interior. Sarcina lucrării a avut ca scop explorarea importanței integrării lucrărilor de artă în designul interior de-a lungul timpului și modul în care acestea influențează estetica și funcționalitatea spațiilor contemporane.

Semnificația lucrării reprezintă evidențierea unor recomandări cu privire la utilizarea lucrărilor de artă în proiectarea spațiilor interioare contemporane.

Soluțiile prezentate au fost următoarele:

- Integrarea **lucrărilor de artă** în instituțiile de învățământ (figura 1.):

Figura 1. Integrarea lucrărilor de artă în instituțiile de învățământ

- Integrarea **lucrărilor de artă** în grădinițe cu utilizarea unor imagini colorate (figura 2.)

Figura 2. Integrarea lucrărilor de artă în grădinițe

- Integrarea lucrărilor de artă în spații de agrement (figura 3.)

Figura 3. Integrarea lucrărilor de artă în localuri de agrement

- Integrarea lucrărilor de artă în spațiile hoteliere (figura 4.)

Figura 4. Integrarea lucrărilor de artă în hoteluri

Integrarea pieselor de artă în spații de interior ar putea soluționa un șir de probleme, printre care:

- definirea zonelor funcționale – lucrările de artă pot fi folosite pentru a separa spațiul și pentru a evidenția zone funcționale, precum o zonă de lucru sau o zonă de odihnă.
- crearea unei atmosfere emoționale – alegerea unor opere de artă specifice culorilor și temelor poate crea o anumită atmosferă în încăpere.
- evidențierea individualității și caracterului – amplasarea operelor personale sau a colecțiilor poate reflecta caracterul și gustul proprietarului spațiului.
- folosirea artei ca element decorativ – imaginile pot servi unei funcții decorative, completând designul general al interiorului și conferindu-i unicitate.
- evidențierea stilului și teme interioare – utilizarea picturilor, sculpturilor sau a altor opere de artă care se potrivesc teme sau stilului general al interiorului poate evidenția estetica spațiului.

Recomandările propuse de către studentă la amenajarea spațiului de interior pentru următoarele localuri:

- Restaurante, cafenele – plasarea corespunzătoare a operelor (figura 5.)

Figura 5. Integrarea lucrărilor de artă în restaurante, cafenele

- Spații locative – alegerea potrivită a obiectelor de artă, se alege locația corectă dimensiunea și proporția (figura 6.)

Figura 6. Integrarea lucrărilor de artă în spații locative

La amenajarea și expunerea lucrărilor de artă o atenție deosebită se acordă cerințelor cum ar fi: iluminare, manipulare profesională și protecție împotriva prafului și poluării. Acestea sunt importante pentru conservarea operei de artă și pentru oferirea unei experiențe optime publicului. Integrarea artei în colecții private, instituții de stat și spații de agrement implică abordări personalizate, se ia în considerare selecția atentă a operei, fiecare mediu trebuie să reflecte un cadru coerent și o integrare armonioasă. În spațiile locative, integrarea artei în designul interior poate transforma un spațiu obișnuit într-un mediu unic și captivant.

Pentru a trece la integrarea lucrărilor de artă în spațiile interioare mai întâi de toate are loc o analiză minuțioasă a istoriei artei, semnificației și evoluției artei. Relația dintre artă și spațiu s-a dezvoltat și diversificat semnificativ de-a lungul timpului. Lucrărilor de artă sunt diverse de la pictură și sculptură la arta digitală și instalații inter-active, au adus un șir de expresii artistice în amenajarea interioarelor. Actualmente, soluțiile pentru integrarea lucrărilor de artă în designul interior reflectă o abordare eclectică și inovatoare, sunt explorate noi tehnologii, materiale și concepte pentru a aduce arta în viețile cotidiene ale oamenilor. În acest context, soluțiile actuale de integrare a lucrărilor de artă în designul interior sunt privite nu doar sub aspect estetic, ci și ca funcționalitate și impactul emoțional pe care-l aduc. Colaborarea multidisciplinară, impactul social al artei, experiențele interactive și tehnologia redefiniște modul în care interacționăm cu arta în spațiile de interior. Prin urmare, integrarea artei în spațiile interioare devine o chestiune mai amplă decât doar decor, este de fapt modalitate complexă ce îmbină armonios trecutul, prezentul și viitorul într-o experiență estetică și culturală profundă.

Anumite recomandări privind implementarea strategiei educaționale P2P sunt prezentate în continuare, constituind un suport didactic eficient pentru dezvoltarea implicită a valorilor socioculturale.

□ Începeți planificarea din timp, arătând exemple anterioare de reviste, subliniind abordările individuale.

□ Explicați ce așteptări aveți de la studenți, interacționați cu ei.

□ Oferiți o schiță sau un ghid care să includă exemple de întrebări pentru a ajuta la reflecție, de ex. Cum a fost pentru dvs. lucrul în grup? Cum vă va informa această experiență?

□ Cereți studenților să folosească caiete pentru notițe, oferiți-le câteva oportunități de a face în sală reflecție/colégi/autoevaluare.

□ Specificați tipul de caiet (A4, cotor lung, caiet de schițe cu spirală) care permite colajele etc.

□ Efectuați o analiză de trei săptămâni, timp în care studenții schimbă portofoliile și evaluează colegii. Anunțați studenții în săptămâna a doua că în săptămâna următoare veți verifica pentru a vă asigura că înțeleg natura reflecției, aceasta trebuie făcută săptămânal. Acest lucru îi face să se concentreze pe reflecția săptămânală și pe imprimarea imaginilor lor.

□ Folosiți portofoliile de artă în sală pentru a lua notițe din prelegeri/prezentări de diapozitive (aceasta vă oferă feedback despre ceea ce le rămâne în minte). Utilizați portofoliul ca spațiu pentru autoevaluarea/evaluarea de la egal la clasă.

Concluzii:

Considerăm că strategia P2P, prezentată drept sursă de dezvoltare a valorilor socioculturale la studenți, va deveni un cadru aplicativ sigur și eficient să internalizeze conceptele de artă de bază, să dezvolte o identitate artistică unică și să provoace o abordare experi-

mentală și bazată pe procesul creației de artă. Strategia aplicată oferă studenților un artefact tangibil, având competențe în acest domeniu.

În educație se formează mecanismele care sunt destinate activităților din diverse moduri de viață, socializare, formarea în cultura modernă, aceasta este o modalitate de aculturație și inculturație a personalității, și creează omului o cultură nouă a viitorului. Educația se construiește pe o bază științifică și este o pârgie importantă pentru transmiterea cunoștințelor științifice noilor generații de profesioniști. Rolul unic în dezvoltarea educației științifice îl are specificul său ca un sistem al activității umane în producerea de cunoștințe în diverse domenii, ca o forță direct productivă, ca o parte organică a culturii materiale și spirituale.